

КИБЕРБУЛЛИНГ: ЧТО ЭТА ТАКОЕ И КАК ЕГО ОСТАНОВИТЬ КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ВСЕХ НАС?

Баходиров Расулмурод Гайратович

Кафедра бизнес права, магистрант, Ташкентский государственный юридический университет, e-mail: rasulmurodbaxodirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751366>

Аннотация. В данной работе рассматривается феномен кибербуллинга как форма насилия в цифровой среде, его основные проявления, причины и последствия. Особое внимание уделяется влиянию социальных сетей на распространение кибербуллинга, а также анализу законодательства Республики Узбекистан в сравнении с международной практикой. Подчеркивается необходимость правового закрепления понятий «буллинг» и «кибербуллинг» в национальном законодательстве, а также внедрения комплексных мер профилактики и психологической поддержки пострадавших. В работе предложены подходы к снижению психологического вреда и формированию культуры безопасного поведения в интернете.

Ключевые слова: кибербуллинг, буллинг, цифровое насилие, психическое здоровье, социальные сети, дети, подростки, Узбекистан, защита прав, кибербезопасность, профилактика, международная практика.

Что такое кибербуллинг?

На сегодняшний день травле со стороны сверстников подвергается большое количество детей, что вредит их здоровью, эмоциональному благополучию и академической успеваемости и приводит к долгосрочным последствиям, которые сохраняются и во взрослой жизни. Растущий доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) подвергает детей риску злоупотреблений в Интернете, повышая их уязвимость для кибербуллинга. Травля будь оно в онлайн или офлайн пространстве имеет серьезные последствия как для жертвы, так и для обидчика.

Травля – это преднамеренное агрессивное поведение, которое повторяется и направлено против человека, не способного себя защитить. При этом обидчик обычно сильные жертвы, из-за чего она чувствует себя уязвимой и беспомощной.

Как правило, травля происходит без провокации, и она представляет собой форму насилия. Среди причин кибербуллинга следует назвать комплекс неполноценности, соперничество, стремление к превосходству, зависть, месть, развлечение, проблемы во взаимоотношениях с ближайшим окружением, отсутствие умения конструктивно разрешать конфликты, вследствие этого может быть причинен физический, психологический и социальный вред.

Травля в интернете (кибербуллинг) включает размещение постов или отправку электронных сообщений, в том числе изображений и видео, с целью унижить или запугать какого-то человека или причинить ему вред.

Впервые определение понятию «кибербуллинг» дал канадский педагог Билл Белси, «кибербуллинг — это использование информационных и коммуникационных технологий для преднамеренного, повторяющегося и враждебного поведения со

стороны одного человека или группы лиц, направленного на причинение вреда другим»¹.

Кибербуллинг может проявляться через использование электронной почты, текстовых сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на мобильных телефонах, мгновенных сообщений (IM), клеветнических блогов, персональных веб-сайтов и онлайн-опросников на персональных страницах.

Согласно определению ЮНИСЕФ, кибербуллинг – это запугивание (буллинг) с использованием цифровых технологий. Это может происходить в социальных сетях, платформах обмена сообщениями, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или опозорить тех, кого преследуют.

Современные исследователи Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова и Е.А. Махрина кибербуллинг определяют как нестандартную форму буллинга, которая включает и моральную и психологическую агрессию, наличие власти и принуждения, бойкот или изоляцию, террор, шантаж, угрозы, реализуемые посредством электронной коммуникации².

Открытый буллинг и кибербуллинг зачастую происходят одновременно. Однако кибербуллинг оставляет за собой цифровой след — записи, которые могут быть полезны и использованы в качестве доказательств для прекращения травли.

Стоит отметить, что одной из первых жертв кибербуллинга считается Моника Левински (XX в.). Из-за конфликта с президентом США телеведущая и активистка долгое время подвергалась травле (взлом электронной почты, агрессивные телефонные звонки, послания с угрозами и т.д.). Именно с того времени проблема буллинга в интернет-пространстве приобрела масштабы³.

Виды кибербуллинга

Любой вид кибербуллинга преследует только одну цель – навредить другому человеку. Но, в зависимости от средств и того, какой урон приносит кибертравля, подобное насилие можно разделить на несколько видов.

В 2011 году исследователи Робин Ковальски, Съзан Лимбер, Патрисия Агатсон в своей книге «Кибербуллинг: Буллинг в цифровом веке» выделили самые распространенные виды буллинга в интернет-пространстве:

- флейминг (англ. Flaming – воспламенение) – быстрый, эмоциональный обмен репликами, часто в публичном чате или конференции;
- харассмент (англ. Harassment – притеснение) – настойчивые и агрессивные реплики и поступки, направленные конкретному человеку, побуждающие у него возмущение, волнение, стресс;

¹ <https://billbelsey.com/?p=1827>

² Makarova E.A. Psihologicheskie osobennosti kiberbullinga kak formy internet-prestuplenija [Psychological features of cyberbullying as a form of Internet crime] / E.A. Makarova, E.L. Makarova, E.A. Mahrina // Rossijskij psihologicheskij zhurnal [Russian Psychological Journal]. — 2016. — № 3. — P. 293–311.

³ Бобровникова Н.С. Кибербуллинг: виды и особенности проявления / Бобровникова Н.С. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 11(125). – С. 2. Доступно по адресу: [ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ | Международный научно-исследовательский журнал](#)

- гриферы (grifers) – онлайн-игроки, которые намеренно преследуют других игроков с целью уничтожения наслаждения от игры (применяют ругательства, мошенничество, блокировки частей игр и др.);
- кибертролли (cyber trolls) – публикация недображелательной информации на различных интернет-ресурсах, в социальных сетях, на мемориальных страницах, тем самым побуждая эмоциональный всплеск;
- киберсталкинг (cyberstalking; от англ. To stalk – преследовать, выслеживать) – преследование жертвы при помощи электронных коммуникаций;
- секстинг (sexting, от англ. Sex – секс и text – текст) – обнародование фото и/или видео интимного характера;
- клевета (диссинг - denigration) – обнародование обманчивой, унижающей, обвиняющей информации;
- аутинг (разглашение персональных данных);
- социальная изоляция (бойкот) – избегание жертвы, яркое нежелание общаться, исключение из электронных групп и/или бесед;
- хеппислепинг – счастливое хлопанье, радостное избиение. Первый случай произошел в английском метро, где подростки избивали случайных прохожих, а их сородники записывали это на камеры мобильных устройств⁴.

Влияние социальных сетей на кибербуллинг

С ростом популярности социальных сетей увеличиваются и риски столкновения с кибербуллингом. Платформы, где пользователи могут свободно комментировать, нередко становятся токсичной средой для жертв травли. Угрозы, оскорбительные или демотивирующие сообщения, а также отредактированные изображения и видео могут распространяться без ведома и контроля со стороны пострадавшего, не давая возможности своевременно отреагировать.

Чувство стыда из-за травли заставляет многих скрывать происходящее от близких, что усиливает одиночество, депрессивное состояние и тревожность. Недостаток информированности и поддержки мешает пострадавшим открыто говорить о своих переживаниях и может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем.

Почти пять миллиардов человек в мире активно пользуются социальными сетями. По состоянию на 2024 год средняя продолжительность ежедневного использования социальных сетей среди пользователей интернета по всему миру составила **143 минуты в день**⁵.

Что необходимо делать жертве кибербуллинга, чтобы защитить себя в рамках закона?

По состоянию на январь 2024 года, из общего населения Узбекистана, составляющего 35,4 миллиона человек, 29,52 миллиона активно пользуются интернетом. Несмотря на это, в действующем законодательстве отсутствует официальное определение терминов «буллинг» и «кибербуллинг». Тем не менее,

⁴ Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137.

⁵ <https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/>

отдельные нормы правовых актов предусматривают ответственность за правонарушения, содержащие отдельные элементы, присущие таким действиям.

Закон РУз от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996 «О защите детей от всех форм насилия». Этот закон, вступивший в силу 15 мая 2025 года, впервые в законодательстве Узбекистана прямо упоминает травлю (буллинг) как форму насилия над детьми.

Согласно статье 3, к насилию над детьми относятся действия (или бездействие), посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство и другие охраняемые законом права и свободы ребенка, причиняющие или способные причинить физические или психологические страдания. Это включает действия, осуществляемые с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, что охватывает и кибербуллинг.

Закон также предусматривает меры защиты жертв, включая выдачу охранных ордеров, предоставление бесплатной юридической, психологической и медицинской помощи, а также возможность обращения в уполномоченные органы или суд⁶.

Закон РУз от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764 «О кибербезопасности», хотя в этом Законе отсутствует прямое упоминание кибербуллинга, он регулирует отношения в сфере кибербезопасности и устанавливает ответственность за нарушения, связанные с использованием информационных технологий. Это может включать действия, связанные с кибербуллингом, особенно если они нарушают права и свободы граждан⁷.

В уголовном кодексе Узбекистана отсутствуют статьи, прямо касающиеся буллинга или кибербуллинга. Однако определенные действия, связанные с этими явлениями, могут квалифицироваться по другим статьям, например, за оскорбление, клевету или угрозу.

В частности, пункт 2 ст.139 УК РУз «Клевета» наказывается штрафом от 200 — 400 базовых расчетных величин до ограничения свободы до 1 года.

Пункт 2 Ст. 140 УК РУз «Оскорбление» наказывается штрафом от 200 — 400 базовых расчетных величин до исправительных работ сроком от 1 года до 2 лет.

В Кодексе об административной ответственности также нет прямых упоминаний буллинга, но предусмотрены меры ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и прав граждан. Например, статья 46 Кодекса РУз об административной ответственности «Разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину» влечет наложение штрафа на граждан от одной второй до двух, а на должностных лиц - от двух до пяти БРВ.

Статья 46¹ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» влечет наложение штрафа от десяти до сорока БРВ.

Статья 46² «Нарушение законодательства о персональных данных» гласит: «Незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных, а равно несоблюдение при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во Всемирной информационной сети интернет, требований по сбору,

⁶ Закон Республики Узбекистан, от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996. Доступно по адресу: <https://lex.uz/ru/docs/7219505>

⁷ Закон Республики Узбекистан, от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764. Доступно по адресу: <https://lex.uz/ru/docs/5960609>

систематизации и хранению персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан, и в базах персональных данных, зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных, влечет наложение штрафа на граждан в сумме семи, а на должностных лиц - пятидесяти базовых расчетных величин».

Кроме того, обеспечить свою безопасность в виртуальном мире можно на платформе safeme.uz, созданной Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ. Это площадка, где можно найти полезные советы и материалы по безопасному поведению в сети, рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких.

Вышеперечисленные статьи не вполне раскрывают понятие буллинга или кибербуллинга, а также не охватывают всех их составляющих.

Что же говорит на этот счёт мировая законодательная практика?

В Новой Зеландии размещение в интернете сообщений, причиняющих вред другому человеку (например, угроз или оскорблений), может повлечь за собой уголовную ответственность: до двух лет лишения свободы и штраф в размере до 42 тысяч долларов для автора, а также штраф до 167 тысяч долларов для владельцев сайта или онлайн-платформы, на которой размещён вредоносный контент.

В Европейском союзе действует специальная инициатива **BIK (Better Internet for Kids)**, направленная на борьбу с кибернасилием среди несовершеннолетних. Программа занимается стандартизацией систем возрастной верификации, оценкой незаконного и вредного онлайн-контента, а также обеспечивает доступ к горячей линии помощи по номеру «116 111» для жертв кибербуллинга. Эта деятельность осуществляется в рамках Цифровых прав и принципов ЕС, утверждённых Европейской комиссией.

Эти цифровые права и принципы служат дополнением к уже существующим правам, таким как защита персональных данных, электронная конфиденциальность и Хартия основных прав ЕС. Они опираются на практику Европейской организации социальных прав и предназначены для того, чтобы служить ориентиром для ЕС и стран-членов при разработке цифрового законодательства и регулирования.

Профилактика и смягчение психологических последствий кибербуллинга

Просвещение и информирование о проблеме кибербуллинга играют ключевую роль в формировании у подрастающего поколения цифровой этики и нравственных ориентиров. Это помогает понять, что даже анонимные высказывания в сети имеют последствия, а человек, ставший жертвой кибербуллинга, заслуживает поддержки и сочувствия.

Школьные консультанты и специалисты по психическому здоровью, работающие в сфере образования, играют ключевую роль в помощи учащимся, страдающим от психологических последствий кибербуллинга. Важно обучать как самих учеников, так и их родителей тому, что такое кибербуллинг и какие психологические симптомы он вызывает, а также объяснять, как правильно сообщать о буллинге или реагировать на него при столкновении с подобными ситуациями.

Люди, вовлечённые в буллинг — будь то агрессоры или жертвы — часто испытывают слабую привязанность к родителям и высокую степень отторжения со стороны сверстников. Обращение за психологической помощью или прохождение терапии может способствовать решению внутренних проблем и улучшению механизмов преодоления трудностей. Обучение эмпатии, развитию коммуникативных и социальных навыков помогает человеку справиться с психологической травмой. Такие меры, как групповое консультирование, ролевая игра, совместные проекты, дискуссии и лекции, оказывают выраженное положительное влияние на профилактику кибербуллинга и поддержку психического здоровья жертв.

Удаление анонимности из онлайн-пространства также может устранить один из ключевых факторов, способствующих кибербуллингу, однако в зависимости от конкретной платформы это может повлечь за собой риски для безопасности или конфиденциальности всех участников.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан от 14.11.2024 г. № ЗРУ-996 «О защите детей от всех форм насилия».
2. Закон Республики Узбекистан от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764
3. «О кибербезопасности».
4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (в редакции по состоянию на 2025 год).
5. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (в редакции по состоянию на 2025 год).
6. Belsey, V. Definition of Cyberbullying. billbelsey.com.
7. ЮНИСЕФ. "Что такое кибербуллинг?" UNICEF.org.
8. Макарова Е.А., Макарова Е.Л., Махрина Е.А. Психологическая безопасность школьников в цифровой среде. — М.: Академия, 2021.
9. Kowalski R., Limber S., Agatston P. Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age. — Wiley-Blackwell, 2011.
10. Европейская Комиссия. Цифровые права и принципы Европейского Союза. digital-strategy.ec.europa.eu.
11. Better Internet for Kids (BIK). betterinternetforkids.eu.
12. SafeMe.uz – Платформа по безопасному поведению в сети. Министерство внутренних дел РУз и UNICEF.